

AL-HAKIM AT-TERMIZIY ILMIY MEROSINING O'RGANILISHI

Achilov Nuriddin Abdugafforovich

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti dekani, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent.

e-mail: terdunuriddin@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada al-Hakim at-Termiziy merosining mazmuni, uning xorijda o'rganilishi tahlili bayon etilgan. O'quvchilarda al-Hakim at-Termiziyning xorijiy mamlakatlarida o'rganilishi asosida ularda nazariy va metodologik ko'nikmalarini shakllantirish, alloma merosini bilish, asarlarini qiyosiy tahlil qilish asosida ko'nikmalarini namoyish etish, xorijiy tadqiqotchilar tomonidan taqdim etilgan yangi ma'lumotlar asosida ma'lumotlarni qayta ishlash, tasniflash kabi xususiyatlar rivojlantirilgan. Al-Hakim at-Termiziy ta'limotining xorijda o'rganilishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'rganilib, qiyosiy tahlil qilingan. Tahlil natijalari asosida alloma asarlarining: Qur'on tafsiri, hadislar, fiqh, huquq falsafasi, so'fiylik tarixi, so'fiylik ta'limot yo'nalishlariga ajratilgan tasnifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: fiqh, sufiylik, kalom, hakimiya, gnoseologiya, ma'rifat.

Kirish

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganligi munosabati bilan allomalarning ilmiy merosini o'rganish va ularning asarlarini har tomonlama tahlil qilish uchun keng imkoniyatlar paydo bo'ldi. Xususan, "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da: "buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy-ma'naviy merosini keng targ'ib qilish maqsadida yurtimizdan etishib chiqqan allomalar qalamiga mansub 100 ta asarning xalqchil tarjimasini amalga oshirish, ular asosida ilmiy va ommabop risolalar yaratish" [1;35] vazifasi qo'yilgan. Shu maqsadda al-Hakim at-Termiziyning islom tamadduni xazinasini boyitish yo'lidagi diniy – ma'rifiy, ilmiy – ma'naviy merosiga qiziqish uning ta'limotini o'rganish va har tomolama tahlil qilish har bir davr, har bir makon uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda, al-Hakim at-Termiziy hayoti va faoliyatining xorijiy mamlakatlarida o'rganilishini ilmiy tadqiq qilish asosida ularda nazariy va metodologik ko'nikmalarini shakllantirish, alloma merosini bilish, asarlarini qiyosiy tahlil qilish asosida ko'nikmalarini namoyish etish, xorijiy tadqiqotchilar tomonidan taqdim etilgan yangi ma'lumotlar asosida ma'lumotlarni qayta ishlash, tasniflash kabi xususiyatlarini rivojlantirishdan iboratdi.

Buyuk Britaniya, Frantsiya, AQSh, Germaniya, Turkiya, Rossiya va Eron kabi dunyoning turli davlatlarida allomaning boy ilmiy – ma'naviy merosini tadqiq etish asosida bir qancha asarlar, ilmiy maqolalar va dissertatsiyalar e'lon qilingan. Demak, yuqorida keltirib o'tilgan ma'lumotlar asosida ta'kidlash lozimki, al-Hakim at-Termiziy ilmiy merosini o'rganish muhim ahamiyat kasb etayotgan hozirgi davrda alloma merosining xorijda o'rganilishini tadqiq qilish talab etilmoqda. Bundan asosiy maqsad har bir inson o'zi yashayotgan zaminda faoliyat yuritgan allomalar merosini bilishi ularning yozgan asarlarini tahlil qilishi zarur. Shu sababli tadqiqot mavzusi sifatida al-Hakim at-Termiziy ta'limotining xorijda o'rganilishi ijtimoiy zarurat sifatida kun tartibiga qo'yilmoqda. Chunki, alloma merosining xorijiy mamlakatlarida o'rganilishini ilmiy tadqiq qilish asosida o'quvchilarda nazariy va metodologik ko'nikmalarini shakllantirish, alloma merosini bilish, asarlarini qiyosiy tahlil qilish asosida ko'nikmalarini namoyish etish, xorijiy tadqiqotchilar tomonidan taqdim etilgan yangi ma'lumotlar asosida ma'lumotlarni qayta ishlash, tasniflashga imkoniyat yaratadi. Demak bugungi kunda alloma merosiga bag'ishlangan tadqiqot ishlari mavjud. Biroq ular asosan qadimshunoslik, tarixshunoslik, tarjimonlik, adabiyotshunoslik, sharqshunoslik va tasavvufshunoslik yo'nalishlarida olib borilgan. Natijada, alloma ilmiy merosining xorijda

o'rganilishi e'tibordan chetda qolgan. Holbuki, pedagogik ta'limotlar tarixida al-Hakim at-Termiziy merosining xorijda o'rganilishini tahlil qilishning o'rni beqiyos.

Asosiy qism

Al-Hakim at-Termiziyning Yevropa ilm ahliga ilk bor tanishtirgan frantsuz sharqshunosi Lui Massinon hisoblanadi. U al-Hakim at-Termiziy ilmiy merosini tadqiq etib, zamondoshlariga uning ba'zi asarlarini tanishtirishga muvaffaq bo'lgan va allomani "Tasavvufning ilk darg'alaridan edi", – deb ta'riflagan edi. Natijada, alloma ilmiy merosiga bo'lgan qiziqish G'arbda XX asrning 30-40 yillarida yangi bosqichga ko'tarilib, uning asarlari nashr etila boshlandi. Jumladan, angliyalik sharqshunos Artur Jon Arberri "Notes on a Tirmidhis monuseript" ("Termiziy qo'lyozmalariga sharhlar") maqolasi orqali allomaning "Masoil at-ta'bir" ("Ta'bir masalalari") asariga oid fikr va mulohazalar bildirgan. Maqola 1940-yil Italiyada "Revista degli studi Orientali" deb nomlangan Sharqshunoslik jurnalida tahrir qilinib, ingliz tilidagi tarjimai bilan e'lon qilingan. Unda al-Hakim at-Termiziyning ilmiy merosi, asarlarining qo'lyozma nusxalari soni, joylashgan o'rni va islomshunoslikdagi ahamiyati kabi masalalar tahlil qilingan [2; 173].

1947-yilda al-Hakim at-Termiziyning "Kitob bayon al-farq bayn as-sadr val-qalb val fu'od val lubb" ("Tashqi va ichki bilimlar o'rtasidagi farqlar bayoni, asl mazmuni: ko'krak, qalb, nodirlik va lab o'rtasidagi farqlar bayoni kitobi") asari amerikalik sharqshunos Nikolas Xir mas'ulligida Qoxirada chop etiladi. O'z navbatida al-Hakim at-Termiziy haqida ilk bora asosli ilmiy tadqiqot yaratgan sharqshunos N.Xir hisoblanadi. U 1959-yilda ingliz tilida "Hakim Termiziy biografiyasi va bibliografiyasiga oid ma'lumotlar" ("Some biographical and bibliographical notes on al-Hakim at-Tirmidhi") deb nomlangan maqolasi e'lon qilingan. Unda allomaning hayot tarzi, ustoz – shogirdlari haqida ba'zi ma'lumotlarni to'plab, ularni bir tizimga keltirgan.

XX asrning 60-yillarida al-Hakim at-Termiziyning asarlarini nashr qilish borasida ham samarali ishlar amalga oshirildi. Xususan, turk olim A.S.Furat al-Hakim at-Termiziyning eng sermahsul asarlar muallifi ekanligini etirof etib, uning 80 dan ortiq asarlari saqlanib qolganligini ta'kidlaydi [3;653-659]. A.S.Furat Turkiyada nashr qilinayotgan "Sharq majmuasi" jurnalida "Al-aql va-l-havo" ("Aql va kibr"), "Ar-radd ala-ar-rafiza" ("Rofiziylar inkori"), livanlik taniqli olim Usmon Yahyo esa Bayrutda "Xatm al-avliyo" ("Avliyolar tasbehi") va unga ilova sifatida alloma tarjimai holi yoritilgan "Badv ush-sha'n Abu Abdulloh" ("Abu Abdulloh hayot yo'li"), jazoirlik olim Husni Nasr Zaudan esa Qohirada "Kitob as-salot va-maqozidiho" ("Namoz mag'zi qoidalari kitobi"), "Tahsil nazir al-Qur'on" ("Qu'on tahsili uchun qo'llanma"), "Kitob al-Haj va asrorihi" ("Haj va uning sirlari haqida kitob") asarlari nashr etildi [4; 19].

XX asrning 70-yillarida arab islomshunosi Muhammad Ibrohim Geyoushi Londonda Islom madaniy markazining "Thi Islamic Quarterly" jurnali sahifalarida "At-Termiziyning asarlari va g'oyalari", "Al-Hakim at-Termiziyning avliyo va avliyolik nazariyasi", "Al-Hakim at-Termiziyning ichki tuyg'ulari", "At-Termiziyning so'fiylik g'oyalari ta'siri" kabi sarlavhalarda chop etilgan maqolalari buyuk alloma merosini o'rganishda o'ziga xos bosqich bo'ldi. U 1970 yilda "Al-Tirmidhi, his works and his opinions on sufism" ("At-Termiziy: uning asarlari va sufizm haqidagi fikrlari") mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Dissertatsiya kirish, sakkiz bob, biografik va tahliliy ma'lumotlardan tashkil topgan. Tadqiqotda allomaning 164 nafar ustozlari hamda 6 nafar shogirdlarining nomlari ularning vafoti va yozgan asarlari tahlili berilgan. Bundan tashqari alloma asarlari, ular saqlangan kutubxona joylari hamda 65 nomdagi asarlarining qisqacha sharhi bayon etilgan [5;57-156]. Keyinchalik, Muhammad Ibrohim al-Juyushiy Misrda al-Hakim at-Termiziyning yana bir necha asarlarini chop ettirdi. U alloma asarlarini ettita umumiy guruhga ajratib tasniflaydi: Qur'on tafsiri, Hadislar, Kalom, Fiqh, Huquq falsafasi, So'fiylik tarixi, So'fiylik ta'limoti [6;68].

Al-Hakim at-Termiziyning diniy-falsafiy va tasavvuf tariqatiga qo'shgan hissasini o'rganishda nemis sharqshunosi Bernd Radtke alohida o'rinni egallaydi. Chunki u o'zining 30 yildan ko'proq umrini alloma merosini o'rganishga bag'ishlagan. B.Radtke XX asrning 80-yillarida al-Hakim at-Termiziy hayoti, olim va shayx asarlari, ayniqsa, uning "Hakimiya" tariqatining

asoslariga bag'ishlangan bir necha maqolalar va monografiyasini nashr etishga muvaffaq bo'ldi. 1980-yilda o'zining "Al-Hakim at-Tirmidi ein Islamischer Theosoph" ("Hakim Termiziy Islom mutafakkiri") - deb nomlangan nomzodlik ishini himoya qilgan. Shu yilning o'zida u "Der Mystiker al-Hakim at-Tirmidi" ("Hakim Termiziy asarlarida tasavvuf masalasi") nomli maqolasini chop ettirgan. Olmon sharqshunosi B.Radtkening eng katta yutuqlaridan biri "Al-Hakim at-Termiziy-IX asr islom dini peshvosi" monografiyasida jahon shaharlari kutubxona va muzeylarida al-Hakim at-Termiziyning mavjud asarlari katologini tuzishda, ularda saqlanayotgan qo'lyozmalarni bir – biriga solishtirishga muvaffaq bo'lganligida. 1989-yil "Journal of the Ibn Arabi Society"ning 8-sonida muallifning "A Fozerunner of Ibn al-Arabi: Hakim Tirmidhion Sainthood" nomli maqolasi nashr qilindi. Ushbu maqolada al-Hakim at-Termiziyning avliyolik masalasidagi qarashlari Ibn al-Arabiyning mulohazalari bilan qiyoslanib, ularning ko'pchiligini ilk bora Termiziy tomonidan foydalanganligi asoslab berilgan. 1992-yilda B.Radtke rahbarligida al-Hakim at-Termiziyning arab tilidagi uchta asarini "Drei Schriften des Theosophen von Tirmidh" ("Termiziy al Hakim; termizlik ilohiyotchining uch asari") sarlavhasi bilan arab matnida e'lon qilinib, 1996-yilda ushbu matnlarni sharhlagan holda chop ettirdi. Berndt Radtke tomonidan 2000-yili frantsuz tilida "Al-Hakim at-Tirmidhi on miracles" ("Hakim Termiziy mo'jizalari") nomi bilan alloma ilmiy merosining eng qiziqarli tomonlari bayon qilindi. Muallifning so'ngi tadqiqot ishlaridan biri 2006-yili "Some recent research on al-Hakim at-Tirmidhi" ("Hakim Termiziy haqida so'nggi izlanishlar") nomi bilan ilmiy jamoatchilik e'tiboriga havola qilingan.

B.Radtke va Jon O'Kane hammuallifligida yaratilgan "The concept of sainthood in early Islamic mysticism: two works by al – Hakim at Tirmidhi" ("Dastlabki islom tasavvufida avliyolik g'oyasi: Hakim Termiziyning ikki asari asosida") ilmiy-tadqiqoti alloma merosini chuqur tahlil qilgan tadqiqotlardan biri hisoblanib, unda allomaning "Badv-ush-sha'n Abu Abdulloh" nomli aftobiografik asari va "Kitob siyar al-avliyo" ("Avliyolar siyratlari haqida kitob") deb nomlangan ikki nodir asarining sharhlari va ahamiyati yoritilgan. "Badv-ush-sha'n Abu Abdulloh" nomli avtobiografik asarda allomaning hayoti, nasl-nasabi, fe'li-atvori va boshqa jihatlarini qamrab olganligi tufayli bizga yetib kelgan eng mukammal manba. "Kitob siyar al-avliyo" asarida esa allomaning avliyolik masalasidagi qarashlari bayon qilingan. Mualliflar har ikkala asarning ilmiy qiymatini, ularning saqlanishi joyini tahlil etib, islomshunoslikdagi tarbiyaviy ahamiyatini ochib berishgan [7; 165-170].

Davrimizdagi Yevropa islomshunoslari orasida al-Hakim at-Termiziy merosini o'rganishda sermahsul faoliyat olib borgan yana bir olim Yves Marquet hisoblanadi. U 1976-yilda Dakarda frantsuz tilida "Al Hakim at Tirmidhi et le neoplatonisme de son temps" ("Al Hakim at-Termiziy o'z davrining neo-Platoni") asarini nashr qildiradi. Allomaning islom dunyosida tutgan o'rni ta'riflangan tadqiqot ishlaridan yana biri 1999-yilda "At-Tirmidhi. The encyclopaedia of Islam" ("Islom qomusi"da "At-Termiziy") sarlavhasi ostida nashr etilgan.

1980-yili Parijda Hamid Toxir Fuad tomonidan "La structure logique de l'oeuvre Tirmidhi" ("At-Termiziy asarlarining mantiqiy tuzilishi") nomli risolasi nashr ettirilgan. Hozirda al-Hakim at-Termiziyning diniy-falsafiy merosini, ayniqsa, uning so'fiylik tarixida tutgan o'rnini o'rganish borasida frantsiyalik sharqshunos va islomshunos olim Genevieve Gobillot sermahsul faoliyat yuritmoqda. U o'zining asosiy tadqiqot ishlarini al-Hakim at-Termiziyning ilmiy merosini o'rganish va so'fiylik ta'limotini Termiziy asarlari vositasida ochib berishga bag'ishlagan. Muallifning "Un penseur de Lamour(hubb), le mustique khurasanien al-Hakim at-Tirmidhi" ("Xurosonlik sirli Hakim Termiziy-muhabbat mutafakkiri") deb nomlangan ilmiy tadqiqot ishi 1991-yil "Studia Islamica" jurnalida e'lon qilindi. Unda allomaning "muhabbat" tushunchasiga bergan ta'rifi, Allohga bo'lgan sirli yaqinlikka izohlar keltirib o'tgan. Genevieve Gobillot 1998-yil va 2006-yillarda al-Hakim at-Termiziyning ilmiy merosidan bir necha asarlar tarjimasini ham amalga oshirgan.

Islomshunos olim Paul Nvia va Abdurahmon Aliylar al-Hakim at-Termiziy ilmiy merosining turli yo'nalishlariga oid tadqiqot ishlarini ilmiy jamoatchilik e'tiboriga havola qilib, tasavvuf va so'fiylik tushunchalariga allomaning qarashlarini tahlil qilgan. Ayniqsa, bu borada Sara Svirning al-Hakim at-Termiziyga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlari alohida ahamiyatga ega. U 1993 -yili

“Hakim Tirmidhi and the Malamati Movement in early Sufism” (“Hakim Termiziy va dastlabki so‘fiylikda Malomatiylik harakati”) nomi bilan maqola e‘lon qilgan. Unda so‘fiylik ta‘limotiga Termiziyning munosabatini atroflicha yoritib bergan. U 2002-yil “Jerusalem Studies in Arabic and Islam” jurnalida al-Hakim at-Termiziy asarlarida so‘z ishlatish uslubi masalalariga bag‘ishlangan tadqiqot ishini e‘lon qilgan. 2015-yili London universitetida Samer Dajoni muallifligida al-Hakim at-Termiziyga bag‘ishlangan “Ibn Arabi’s Conception of Ijtihad: Its Origins and Later Reception” (“Ibn Arabning ijti hod g‘oyasi: uning kelib chiqishi va keyinchalik qabul qilinishi”) deb nomlangan nomzodlik ishini himoya qildi. U o‘z tadqiqotida Abdulloh Umar, Vojih Ahmad, Baraka Abdulfattoh va boshqa bir qancha islomshunos olimlarning ishlaridan samarali foydalanib, al-Hakim at-Termiziy va Ibn al Arabiy (1165-1240 yy.)ning islomiy masallardagi qarashlariga munosabat bildirdi.

Al-Hakim at-Termiziy ilmiy merosini o‘rganishga bag‘ishlangan ilmiy izlanishlaran yana biri 2015-yili AQShda Ayub Palmer tomonidan amalga oshirilgan. Uning doktorlik dissertatsiyasi “The Social and Theoretical Dimensions of Sainthood in early Islam: Al Tirmidi’s Gnoseology and the Foundations of Sufi Social Praxis” (“Islomda avliyolikning ijtimoiy va nazariy o‘lchamlari: at-Termiziyning gnesologiyasi va ijtimoiy so‘fiylik amaliyotining asoslari”) deb nomlangan bo‘lib, tadqiqotda al-Hakim at-Termiziyning ko‘plab asarlari kompleks tarzda tahlil qilinib, ilmiy xulosalar berilgan. Mazkur tadqiqot al-Hakim at-Termiziyning avliyolik va gnoseologiya haqidagi ta‘limotiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda allomaning ilk islom dinining rivojlanishiga qo‘shgan hissasi hamda avliyolik haqidagi ta‘limoti yangi metodologik nuqtai nazardan taqdim etilgan. Bundan tashqari alloma asarlari mutolaa qilingan va hadislar asosida tahlil qilingan [8;373]. Rossiya va Eronda ham al-Hakim at-Termiziy merosini o‘rganish borasida samarali ishlar amalga oshirilgan. Sharqshunos, islomshunos Knish D.A. 1991,1998 yillarda “Islom” sarlavhasi ostidagi qomusiy lug‘at va to‘plamlarda allomaga bag‘ishlangan maqollalarini e‘lon qildi. Eronlik olim I.Xudoyorning “Ishq Jayhunning yo‘ldoshi” maqolasida “Xatm al-avliyo”(“Avliyolik cho‘qqisi”) asari tahlil etilib, ushbu maqola mazmunidan muallifning ushbu sohaga juda ham yaqin ekanligi sezilib turadi. Maqola Zarrinko‘b, Usmon Yahyo tadqiqotlari asosida yozilgan [9;373].

Umuman olganda, al-Hakim at-Termiziyning ilmiy merosi dunyoning turli mamalaktlarida o‘rganilib, alloma hayoti va asarlari asosida ilmiy faoliyatga bag‘ishlangan ko‘plab tadqiqot ishlarining amalga oshirilganligi vatandoshimiz ilmiy – ma‘naviy merosining serqirraligidan dalolat beradi.

Xulosa

Ushbu maqolada al-Hakim at-Termiziy asarlarining xorijiy allomalari tomonidan o‘rganilish davrlari qiyosiy tahlil qilinib, XX asrning 30-40 yillarida G‘arbda alloma ilmiy merosiga bo‘lgan qiziqishning yangi bosqichga ko‘tarilishi bayon etildi.

Al-Hakim at-Termiziy ilmiy merosi asosida XX asrning 60-yillarida xorijiy mamlakatlarda allomaning qimmatli asarlari nashr qilindi.

Al-Hakim at-Termiziy ilmiy merosi tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilib, XX asrning 70-yillarida arab islomshunosi Muhammad Ibrog‘im Geyoushi tomonidan doktorlik dissertatsiyasi himoya qilindi.

XX asrning 80-yillarida Olmon sharqshunosi B.Radtken monografiyasida jahon shaharlari kutubxona va muzeylarida al-Hakim at-Termiziyning mavjud asarlari katalogini tuzishda, ularda saqlanayotgan qo‘lyozmalarni bir – biriga solishtirishga muvaffaq bo‘ldi.

Al-Hakim at-Termiziyning xorijiy mamlakatlarida o‘rganilishi tadqiqi asosida o‘quvchilarda nazariy va metodologik ko‘nikmalarni shakllantirish, alloma merosini bilish, asarlarini qiyosiy tahlil qilish, xorijiy tadqiqotchilar tomonidan taqdim etilgan yangi ma‘lumotlar asosida ma‘lumotlarni qayta ishlash, tasniflash imkoniyati paydo bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi PF-60-son farmoni, Toshkent 2022-yil 28-yanvar.
2. Achilov N.A. Al-Hakim at-Termiziy asarlari vositasida talabalarda ma’rifatparvarlik fazilatlarini rivojlantirish texnologiyasi. Ped.fan.bo‘y.fal.dok. ... diss. – Termiz, 2020. - 173 b.
3. Sezgin F.A.. Geschichte des arabischen Schrifttums. Leiden: E. J. Brill. 1967, vol. 1, pp. 653–659.
4. Choriyev Z., Annayev T., Murtazoyev B, Annayev J. Al-Hakim at-Termiziy. - T.: “Yangi asr avlodi”, 2008. – 150 b.
5. Geyoushi M.I. Al-Tirmidhi, his works and his opinions on sufism. A Thesis submitted to the university of London for the degree of doctor of Philosophy May 1970, p. 461.
6. Muhammad Ibrahim Juyushi. al-Ḥakim al-Tirmidhi Muhammad b. ‘Ali al-Tirmidhi: dirasa li-atharihi wa-afkarihi. al-Qahira: Dar al-Nahḍa al-‘Arabiyya. 1980, p. 68.
7. Karimov N.R. Hakim Termiziy ilmiy merosining xorijda o‘rganilishi // “Buyuk muhaddis Abu Iso Termiziy va Termiziylarning boy ilmiy-ma’naviy merosini o‘rganish” mavzuidagi xalqaro ilmiy anjuman maqolalar to‘plami. -Toshkent: “Tafakkur”, 2017. – B. 165-170.
8. Palmer A. The Social and Theoretical Dimensions of Sainthood in Early Islam: Al Tirmidi’s Gnoseology and the Foundations of Sufi Social Praxis, Doctor of Philosophy (Near Eastern Studies) In the Universtity of Michigan.2015. -373 p.
9. Abdugafforovich A. N. Scientific theory of al-khakim at-termezi //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 2019.